

**ACTIVITATEA ACADEMICIANULUI TATIANA GHEIDEMAN (1903–1995)
ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR BOTANICE
ÎN RSS MOLDOVENEASCĂ (1946–1991)
*The activity of the academician Tatiana Gheideman (1903–1995)
in the context of botanical research in the Moldavian SSR (1946–1991)***

Constantin MANOLACHE

Dr. hab., Biblioteca Științifică „Andrei Lupan”

a Universității de Stat din Moldova

Email: manolache53@mail.ru

Summary. The article elucidates the life and activity of the outstanding botanist, corresponding member of AȘM, Tatiana S. Gheideman, founder of the scientific school in the field of geobotany and floristics in the Republic of Moldova. The main fields of activity of the scientist within the People’s Commissariat for Agriculture (Narkomzem) of the Azerbaijan SSR, the Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR, the Botanical Garden of the Academy of Sciences of the SSR are highlighted. Special attention was paid to the analysis of T. Gheideman’s contribution to the promotion of investigations in the field of botany, to the founding and organization of the Flora and Geobotanical Laboratory of the Botanical Garden, to the organization of the first academic institutions in the Republic of Moldova. Based on archival documents and bibliographic analysis, aspects of the scholar’s private and scientific biography are presented.

Cuvinte-cheie. Academy of Sciences of Moldova, Botanical Garden, Moldavian SSR, flora of Moldova, flora of the Caucasus, Academy of Sciences of Azerbaijan SSR, botany, geobotany, biography, corresponding member.

La 11 noiembrie 2023 se împlinesc 120 de ani de la nașterea Tatiane S. Gheideman, geobotanistă, biologă, doctor habilitat în științe biologice (1966), membră corespondentă a Academiei de Științe a Moldovei (1970), profesoară universitară (1968), Omul emerit în știință¹.

T. Gheideman s-a născut la 11 noiembrie 1903 în or. Tiflis (din a. 1936 Tbilisi, capitala Georgiei), într-o familie de slujbași. A absolvit școala medie de cultură generală din Tiflis în 1921. Își începe activitatea de muncă în 1921. Între anii 1921 și 1924, a lucrat în calitate de casier-vânzător, ca preparatoare a Laboratorului Solului al Stației Experimentale din Kaheti (satul Uriatubani (azi Vazisubani), Georgia). În 1925 devine studentă la Facultatea de Agricultură a Institutul Politehnic V.I. Lenin din Tiflis. După desființarea Institutului, în 1929, s-a transferat la Universitatea de Stat din Georgia, Facultatea de Agricultură, care în același an a fost separată în Institutul Agricol din Georgia, pe care îl absolvă în 1930².

O deosebită influență asupra formării sale ca geobotanistă a avut-o Alexandr A. Grossgheim și Nicolai I. Kuznețov, botaniști ruși celebri.

Alexandr A. Grossgheim (1888–1948), geobotanist, specialist în taxonomie vegetală, organizator și director (1936–1947) al Institutului de Botanică al AȘ a Azerbaidjanului,

¹ Tatiana Gheideman, in: *Membrii Academiei de Științe a Moldovei (1961–2006)*: dicționar. Chișinău, 2006, p. 201.

² Arhiva Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei (AȘC a AȘM), F. 1, inv. 3, dos. 8039 (Dos. personal Gheideman Tatiana Sergheevna), f. 7-8: Autobiografie.

membru titular al AȘ a Azerbaidjanului (1945) și membru titular al AȘ a URSS (1946)³. Autor al operei fundamentale „Флора Кавказа”⁴. A adus o mare contribuție la studiul florei și vegetației Caucazului.⁵

Nicolai I. Kuznețov (1864–1932), remarcabil botanist rus, specialist în domeniul taxonomiei plantelor cu flori și geografiei botanice, în special, florei și vegetației caucaziene, membru corespondent al Academiei de Științe din Rusia (1904), doctor în botanică honoris causa (fără susținerea disertației, 1911), director Grădini Botanice Nikitsky din Crimeea (1915–1918), profesor al Institutului de Geografie din Petrograd (azi Sankt Petersburg), transformat ulterior în Facultatea de Geografie a Universității din Leningrad (1921–1932); fondator și șef al Secției de Geobotanică al Grădini Botanice Principale (azi Institutul de Botanică V.L. Komarov al Academiei de Științe din Rusia) (1922–1932)⁶. Fondatorul ediției „Flora caucasica critica”⁷.

T. Gheideman începe activitatea de teren din 1927 în cadrul Catedrei de Botanică a Institutului Politehnic din Tiflis. În perioada 1927–1930 A. Grossgheim conduce lucrările privind studiul vegetației pășunilor în cadrul Comisariatului Poporului pentru Agricultură (Narkomzem) al RSS Azerbaidjane și sprijină implicarea studenților în activități practice și de cercetare⁸. În 1928, sub îndrumarea profesorului A. Grossgheim, T. Gheideman a participat la studiul geobotanic al stepelor Mugan și Șirvan, regiunile de creștere a bumbacului din Azerbaidjan⁹. În 1929, împreună cu I.N. Doroșko, a efectuat un studiu geobotanic al stepei Salyan¹⁰. În 1928–1929 a participat la studiul malurilor sudic și vestic ale Lacului Sevan (Armenia) în cadrul expediției geobotanice (N.I. Kuznețov O.M. Zedelmeier, O.S. Poleanskaia, ș.a.) al Academiei de Științe a URSS sub conducerea prof. N. Kuznețov. Aceasta expediție a adus o mare contribuție la cercetarea vegetației xerofile din Armenia și a ajutat la rezolvarea unor probleme dificile privind împădurirea malurilor Lacului Sevan în legătură cu perspectivele construirii primei și celei mai mari centrale hidroelectrice de mare altitudine din Armenia¹¹.

³ Гроссгейм Александр Альфонсович (1888–1948) [Resursă electronică], in: Национальная Академия Наук Азербайджана. URL: <https://science.gov.az/ru/forms/osnovateli-nana/2631> (consultat 17.07.2023).

⁴ И.А. Ильинская, М.И. Кирпичников, *Воспоминания об А. А. Гроссгейме*, in: Ботанический журнал. 1949, 34(3), p. 337; Гроссгейм, А.А. *Флора Кавказа*. Т. 1-4. Тифлис; Баку: НКЗ Армени: Аз.ОЗФАН, 1928–1934.

⁵ Е.М. Лавренко, *Памяти акад. А. А. Гроссгейма*, in: Ботанический журнал. 1949, 34(3), p. 326-335.

⁶ Е.М. Лавренко, *Николай Иванович Кузнецов как ученый (К 100-летию со дня рождения)*, in: Ботанический журнал. 1965, 50(1), p. 151.

⁷ Н. Кузнецов, Н. Буш, А. Фомин, *Материалы для флоры Кавказа=Flora caucasica critica: Критическое систематическо-географическое исследование: в 4 ч.* Юрьев: тип. К. Маттисена, 1901–1916.

⁸ Д. Сосновский, *Академик Александр Альфонсович Гроссгейм: (К 60-летию со дня рождения)*, in: Ботанический журнал. 1948, 33(3), p. 379.

⁹ К.Р. Витко, Л.П. Николаева, Г.П. Симонов, *Татьяна Сергеевна Гейдеман: К 70-летию со дня рождения и 45-летию научной и педагогической деятельности*, in: Ботанический журнал. 1974, 59(8), p. 1229; А.А. Гроссгейм, *Геоботанический очерк Муганской степи (с картой)*, in: Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайджана. Сер. 1. Баку, 1929, вып. 2, p. 1-73.

¹⁰ Т. Гейдеман, И. Дорощко, *Очерк растительности Сальянской степи (с картой)*. Под. ред. А.А. Гроссгейм. Баку: Изд-во Наркомзема, 1931.

¹¹ Е.В. Шифферс, *Н. И. Кузнецов как основатель Отдела геоботаники Главного ботанического*

În toamna anului 1929 în colaborare cu O. M. Zedelmeier a cercetat vegetația stepei Arazdayan din Armenia¹². Numeroase expediții i-au oferit lui T. Gheideman cunoaștere profundă a florei din estul și sudul Transcaucaziei, au contribuit la formarea ei ca cercetător. Prof. A. Grossgheim a remarcat inițiativa, perseverența în muncă, conștiinciozitate și sârguința studentei săi. Fiind discipolă și colegă a ilustrului geobotanist A. Grossgheim timp de 20 de ani, T. Gheideman și-a amintit de dascălul său întotdeauna cu dragoste și respect¹³.

În anul 1930 este angajată în funcție de botanistă al Narkomzem-ului din Azerbaidjan și continuă cercetarea geobotanică a pășunilor – câmpiilor joase Kirovabad-ului și pajistilor montane din Kurdistan¹⁴. În 1931 publică primul articol științific¹⁵. Între anii 1932 și 1947 deține funcția de cercetător științific al Institutului de Botanică al Academiei de Științe din Azerbaidjan; secretar științific al Institutului (ian. 1945 – aug. 1946)¹⁶.

În perioada anilor 1930–1940 în baza cercetărilor realizate publică un șir de lucrări însoțite de hărți geobotanice¹⁷. Pe lângă cercetările geobotanice, a lucrat mult în domeniul floriculturii, taxonomiei și geografiei plantelor, în special, a participat la alcătuirea primului volum al lucrării colective «Флора Азербайджана»¹⁸. Herbarul colectat de T. Gheideman se păstrează în Herbarul Institutului de Botanică al Academiei de Științe a Republicii Azerbaidjan¹⁹. În anul 1938 în orașul Baku T. Gheideman a susținut cu succes teza de doctor (candidat) în științe biologice cu tema „Нагорные ксерофиты южной части Малого Кавказа”, pe baza căreia în 1940 publică lucrarea cu același titlu²⁰. Până în 1941 a lu-

сада НКЗ – Ботанического института Академии наук СССР, in: Ботанический журнал. 1957, 42(9), p. 1329.

¹² О.М. Зедельмейер, Т.С. Гейдеман, *Геоботанический очерк Араздаянской степи (с картой)*, in: Бюллетень Закавказского опытно-исслед. ин-та водного хозяйства. 1931, nr. 9, p. 117-146

¹³ Т.С. Гейдеман, *Светлой памяти академика Александра Альфонсовича Гроссгейма*, in: Ботанический журнал. 1949, 34(3), p. 336-337; Т.С. Гейдеман, *Академик Александр Альфонсович Гроссгейм (Биографический очерк)*, in: Гроссгейм, А.А. Растительные богатства Кавказа. 2-е изд. Москва: МОИП, 1952, p. 3-19.

¹⁴ К.Р. Витко, Л.П. Николаева, *80-летие со дня рождения и 55-летие научной деятельности члена-корреспондента Академии наук МССР Татьяны Сергеевны Гейдеман*, in: Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1983, nr. 5, p. 76-77.

¹⁵ Т.С. Гейдеман, *Некоторые данные к изучению дерна высокогорных растений*. Баку: Изд-во Наркомзема, 1931. 24 p. (Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайджана. Сер. С. Работы стационарных пунктов; Вып. 4).

¹⁶ АŞС а АŞМ, F.1, inv. 3, d. 8039 (Dosarul personal Gheideman Tatiana Sergheevna), f. 7-8: Autobiografie.

¹⁷ Т.С. Гейдеман, *Очерк растительности высокогорных пастбищ Курдистана (с картой)*, in: Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайджана. Сер. В. Баку, 1932, вып. 5, p. 7-50; Idem, *Очерк растительности известкового хребта Мастаргя-даг близ сел. Крыз быви. Кубинского округа*, in: Ботанический сборник АЗГНИИ. Баку, 1932, вып. 1, p. 96-124; Idem, *Очерк растительности равнины Бейюк-Дюв в Нахичеванской АССР (с картой)*, in: Труды Ботанического ин-та АЗФАН СССР. Баку, 1936, т. 2, p. 93-118; Idem, *Краткий очерк растительности Закатало-Белоканской низменности*, in: Труды Ботанического ин-та АЗФАН СССР. Баку, 1940, т. 9, p. 179-196.

¹⁸ *Флора Азербайджана*. Т. 1. Polyodiaceae – Gramineae. Сост. Т.С. Гейдеман, et al. Ред. И.И. Карягин. Баку, 1950.

¹⁹ С.С. Иконников, *Памяти Татьяны Сергеевны Гейдеман (1903–1995)*, in: Ботанический журнал. 1998, 83(3), p. 154.

²⁰ Ibidem, Т.С. Гейдеман, *Нагорные ксерофиты южной части Малого Кавказа*, in: Труды Ботанического ин-та АЗФАН СССР. Баку, 1940, т. 9, p. 197-226.

crat asupra monografiei colective „Arbori și arbuști din Azerbaidjan”, editată în perioada 1961–1970 în 3 volume în limba azeră²¹.

În 1947 doctorii în științe biologice, soții T. Gheideman și D. Șutov, sunt invitați la Baza Moldovenească a Academiei de Științe a URSS, unde primii ani activează în funcție de cercetători științifici superiori ai Sectorului de Botanică, fondat în 1947 și condus din 1 ianuarie 1947 de către Vladimir N. Andreev (1889–1962), renumit botanist, doctor habilitat în științe biologice, fondatorul și șef al Catedrei de Botanică al Universității de Stat din Chișinău (1946–1962), șeful Herbarului Republican (1951–1961)²². În Moldova T. Gheideman și-a orientat cercetările spre trei domenii științifice: floristică, geobotanică, silvicultură. Odată cu crearea Sectorului de Botanică, în Moldova au început cercetările floristice și geobotanice sistematice. În primii ani au fost efectuate lucrări de inventariere a florei și descriere a asociațiilor vegetale. T. Gheideman s-a încadrat activ cu colegii săi (L. Nikolaeva, L. Pojarisskaia, ș.a.) în studiul florei și vegetației republicii prin organizarea și participarea la expediții, colectarea ierbarului în diferite regiuni ale Moldovei și Ucrainei (Odesa, Izmail și Transcarpatia) și realizarea descrierilor geobotanice²³. În baza descrierilor comunităților vegetale în 1952 a publicat o lucrare de referință «Краткий очерк растительного покрова Молдавской ССР»²⁴.

În 1947 pe lângă Sectorul de Botanică a fost înființat Herbarul Republican de către V. Andreev și T. Gheideman. Materialul colectat a fost prelucrat de către cercetătorii Sectorului și testat în herbariile Institutului de Botanică V. L. Komarov al Academiei de Științe a URSS și parțial în herbarul Institutului de Botanică. N. G. Holodnâi al Academiei de Științe a RSS Ucrainene. Lucrările de întocmire a herbarului au fost efectuate de cercetători: V. Andreev, T. Geideman, L. Nikolaeva, L. Pojarisskaia, A. Ivankov, T. Șkolnikova, R. Cernâh, X. Vitko, Gh. Simonov, Gh. Postolache, Ș. Lazu, A. Istrati ș.a. În colecțiile herbarului se află și un șir de exicate din herbarele personale ale botaniștilor G. Bujorean, C. Zahariadi, A. Arvat, Al. Borza, N. Zelenetki, datând cu începutul secolului al XX-lea²⁵. Herbarul Republican prezintă un unic depozitar al speciilor de plante autohtone și alohtone (introducenți) ale Republicii Moldova²⁶. Actualmente găzduiește aproximativ 188000 de exicate de plante vasculare, fiind cel mai mare herbar la nivel național²⁷.

²¹ *Azərbaycanın ağac və kolları*: 3 cilddə. Bakı: Elm, 1961–1970.

²² Л.П. Николаева, Владимир Николаевич Андреев (1889–1962), in: Андреев, В.Н. *Деревья и кустарники Молдавии*. Вып. 2. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1964, p. 4-5; П.А. Обух, et al. *Владимир Николаевич Андреев (1889–1962): К 100-летию со дня рождения*, in: Теоретические и прикладные аспекты изучения флоры Молдавии: (Материалы Респ. науч. конф., посвященной 100-летию со дня рождения докт. биол. наук, проф. В.Н. Андреева, 11-13 мая 1989 г.). Кишинев, 1989, p. 3.

²³ Т.С. Гейдеман, А.А. Чеботарь, Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР, in: Ботанический журнал. 1968, 53(6), p. 869.

²⁴ Т.С. Гейдеман, *Краткий очерк растительного покрова Молдавской ССР*, in: Изв. Молд. филиала АН СССР. 1952, nr. 4-5, p. 3-39.

²⁵ Т.С. Гейдеман, *Гербарий Ботанического сада Академии наук Молдавской ССР*, in: Ботанический журнал. 1976, 61(2), p. 290.

²⁶ Alexandru Ciubotaru, *Pagini alese din istoria creării primei Grădini Botanice a AȘM*, in: Revista Botanică. 2008, 1(1), p. 47.

²⁷ Elena Tofan-Dorofeev, Olga Ionița, *Herbarul Grădini Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru”*, in: Revista Botanică. 2019, 11(2), p. 97.

În anul 1950 T. Gheideman fondează Grupul de Floră și Geobotanică a Sectorului de Botanică, transformat în anul 1965 în Laboratorul de Floră și Geobotanică (din 1992 Laboratorul Floră spontană și Herbar), pe care-l conduce până în 1980²⁸.

Conform Hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSSM. nr. 1110 din 31.07.1950, Sectorul de Botanică al Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS se reorganizează în Grădină Botanică, primul director al carei a fost numită T. Gheideman (1950–1964)²⁹. Dumneaei a organizat lucrările de construcție a Grădinii Botanice pe terenul, unde azi se află Dendrariul mun. Chișinău³⁰.

Au fost identificate direcțiile de cercetare principale ale Grădinii Botanice: organizarea colecțiilor de plante și desfășurarea cercetărilor de introducere, aclimatizare și utilizare în diferite ramuri ale economiei naționale a speciilor de plante lemnoase, decorative, medicinale, etero-oleaginoase, alimentare, furajere; studiul vegetației și florei Moldovei; elaborarea fundamentelor științifice ale amenajării spațiilor verzi ale localităților urbane și rurale în Republica Moldova; crearea Grădinii Botanice Republicane la un înalt nivel științific, dezvoltând și bazele arhitecturii peisagere³¹.

În perioada 1954-1964 au fost publicate un șir de lucrări de primă valoare, cum ar fi: «Определитель растений Молдавской ССР» (1954, reeditat în 1975 și 1986)³², «Деревья и кустарники Молдавии» (1957, 1964)³³, «Полезные дикорастущие растения Молдавии» (1962) cu harta zonării botanice a republicii³⁴. Principalele rezultate ale investigațiilor în

²⁸ Veaceslav Ghendov et al. *Realizările Laboratorului Floră Spontană și Herbar „Andrei Negru”*, in: Revista Botanică. 2020, 12(2), p. 33; Т.С. Гейдеман, *Лаборатория флоры и геоботаники*, in: Ботанический сад АН МССР. Кишинев, 1978, p. 8-11.

²⁹ A. Teleuță, et al. *Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei la 60 ani – realizări și perspective*, in: Conservarea diversității plantelor: materialele Simp. șt. intern., 7-9 oct. 2010. Ch., 2010, p. 15.

³⁰ А.А. Чеботарь, Г.Г. Постолаке, Татьяна Сергеевна Гейдеман (1903–1995): к 100-летию со дня рождения, in: Ботанический журнал. 2004, 89(5), p. 868.

³¹ Т.С. Гейдеман, *О работе Кишиневского ботанического сада за период 1951–1957 гг.*, in: Изв. Молд. филиала АН СССР. 1957, nr. 4 (37), p. 3; Т.С. Гейдеман, А.А. Чеботарь, *Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР*, in: Ботанический журнал. 1968, 53(6), p. 866; *Исследования Ботанического сада Академии наук Молдавской ССР (1947–1977 гг.)*: сб. ст. Отв. ред. А.А. Чеботарь; Ред. кол. А.А. Чеботарь, Т.С. Гейдеман, А.Г. Негру. Кишинев: Штиинца, 1978.

³² Andrei Negru, *Știința botanică în cadrul Academiei de Științe a Moldovei*, in: *Academician Andrei Negru*: Biobibliografie. Ch.: Biblioteca Științifică. Secția editorial-poligrafică, 2017, p. 56; Т.С. Гейдеман, *Определитель растений Молдавской ССР*. Москва; Ленинград: Изд-во акад. наук СССР, 1954; *Idem, Определитель высших растений Молдавской ССР*. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Штиинца, 1975; *Idem, Определитель высших растений Молдавской ССР*. 3-е изд., перераб. и доп. К.: Штиинца, 1986.

³³ В.Н. Андреев, *Деревья и кустарники Молдавии. Вып. 1. Голосеменные, покрытосеменные. Семейства ивовые-маревые*. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1957; *Idem, Деревья и кустарники Молдавии. Вып. 2. Покрытосеменные. Семейства Магнолиевые-Розанные*. Отв. ред. Т.С.

³⁴ Т.С. Гейдеман, Б.И. Иванова, С.И. Ляликов et al. *Полезные дикорастущие растения Молдавии*. К.: Штиинца, 1962; М.В. Кульгиасов, *Полезные дикорастущие растения Молдавии*. АН Молдавск. ССР, Бот. сад, Изд. «Штиинца» АН Молдавск. ССР, Кишинев, 1962:1-416, с картосхемой ботанического районирования Молдавии: рецензия, in: Ботанический журнал. 1963, 48(5), p. 761-762.

domeniul regiunii geobotanice, vegetației și florei moldave T. Gheideman elucidează într-o serie de articole³⁵.

În perioada anilor '60–'80 au fost realizate lucrări de sistematizare și clasificare a comunităților forestiere. Rezultatele cercetărilor au fost publicate în diferite monografii și culegeri³⁶. În lucrarea «Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР» (1964), elaborată în colaborare cu savanții de la Institutul Agricol din Harkov, Ucraina, au fost stabilite și descrise 11 tipuri de păduri zonale și 6 tipuri de păduri azonale³⁷. În 1966 T. Gheideman cu coautorii publică capitol dedicat pădurilor Moldovei în monografia «Леса СССР» în 5 volume (1966–1970)³⁸. În anul 1967, a demarat un proiect amplu de studiu al productivității biologice a anumitor tipuri de păduri. Tatiana Gheideman (conducătorul proiectului) a cercetat productivitatea biologică a pădurilor de gorun cu fag și a pădurilor de gorun cu carpen³⁹. Tipologia forestieră elaborată în cadrul Grădinii Botanice a fost aplicată la lucrările de amenajare a pădurilor din Moldova în anii 1965, 1975 și 1985⁴⁰.

În 1966 T. Gheideman a susținut teza de doctor habilitat în științe biologice în baza sintezei lucrărilor științifice publicate⁴¹. Lucrarea a fost înalt apreciată de specialiști în domeniu, doctori habilitați, profesori Evgheni G. Bobrov (1902–1983) și Serghei Ia. Sokolov

³⁵ Т.С. Гейдеман, *Растительный покров Молдавской ССР*, in: Труды объединенной научной сессии. Отделение биол. наук АН СССР, Отделение земледелия ВАСХНИЛ, Молд. филиал АН СССР. Кишинев, 1959, т. 2, р. 231-241; Idem, *Основные итоги ботанического изучения Молдавии*, in: Первая научная сессия Академии наук Молдавской ССР: доклады. Кишинев: Штиинца, 1962. р. 280-284; Idem, *К вопросу о геоботаническом районировании Молдавской ССР*, in: Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1964, пр. 3, р. 33-49; Idem, *О геоботаническом районировании Молдавской ССР*, in: Проблемы современной ботаники. Москва; Ленинград, 1965, т. 1, р. 295-299; Idem, *Основные итоги изучения растительности и флоры Молдавии*, in Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1967, пр. 7, р. 57-62.

³⁶ Л.П. Николаева, *Дубравы из пушистого дуба Молдавской ССР*. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1963; Т.С. Гейдеман, Б.Ф. Остапенко, Л.П. Николаева et al. *Типы леса и лесные ассоциации Молдавской ССР*. К.: Картя Молдовеняскэ, 1964; *Деревья и кустарники Молдавии*. Вып. 3. Покрытосеменные. Семейства бобовые-сложноцветные. Отв. ред. Т.С. Гейдеман. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1968; *Дубравы Центральной Молдавии*. Под ред. Т.С. Гейдеман. Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1968; Т.С. Гейдеман, *Буковая дубрава Молдавской ССР*. Кишинев, 1969.

³⁷ Gh. Postolache, *Realizări în domeniul geobotanicii și silviculturii din ultimii 60 de ani*, in: Revista Botanică. 2010, 2(2), р. 102.

³⁸ В.И. Гулей, Т.С. Гейдеман, А.А. Долгушев et al. *Леса Молдавской ССР*, in: Леса СССР. Москва: Наука, 1966, т. 3, р. 233-259.

³⁹ Gheorghe Postolache, *Realizările în domeniul geobotanicii și silviculturii din ultimii 70 de ani*, in: Revista Botanică. 2020, 12(2), р. 16; *Биологическая продуктивность и экология молдавских дубрав*. Отв. ред. Т.С. Гейдеман. Кишинев, 1969; *Биологическая продуктивность и экология лесов Кодр*. Отв. ред. Т.С. Гейдеман. Кишинев, 1970; *Экология и биологическая продуктивность грабовой дубравы Молдавии*. Отв. ред. Л.П. Николаева. Кишинев: Штиинца, 1978.

⁴⁰ К.Р. Витко, Л.П. Николаева, *Татьяна Сергеевна Гейдеман (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной и педагогической деятельности)*, in: Ботанический журнал. 1984, 69(7), р. 981.

⁴¹ Т.С. Гейдеман, *Растительный покров Молдавской ССР: Доклад-обобщение опубл. работ, представленных на соискание учен. степени д-ра биол. наук (по совокупности)*. Кишинев, 1966.

(1897–1971), cercetători al Institutului de Botanică V.L. Komarov al Academiei de Științe a URSS⁴².

Prof., dr. habilitat T. Gheideman a fost aleasă membru corespondent al Academiei de Științe a RSS Moldovenești (specializare geobotanică) în cadrul Adunării Generale care a avut loc la Chișinău, în data de 5 ianuarie 1970⁴³. Candidatura savantei la acest titlu științific înalt a fost propusă și susținută la ședințele Consiliilor științifice ale Grădinii Botanice a AȘ a RSSM (7 iulie 1969), Institutului de Biochimie și Fiziologie a Plantelor al AȘ a RSSM (4 iulie 1969), Institutului de Botanică V.L. Komarov al AȘ a URSS (2 iulie 1969), Institutului de Botanică al AȘ a RSS Azerbaidjane (10 octombrie 1969), Grădinii Botanice Centrale a AȘ a RSS Ucrainene (7 iulie 1969), Comitetului de Stat pentru Silvicultură al Consiliului de Miniștri al RSSM (21 iulie 1969), la Consiliul al Grădinilor Botanice din URSS (8 iulie 1969)⁴⁴. Contribuția T. Gheideman în știința geobotanică a fost înalt apreciată de doctor habilitat Pavel D. Iaroșenko, profesor al Catedrei de Botanică a Institutul Pedagogic de Stat din Vladimir, Rusia, discipol lui A. Grossgheim, unul dintre cei mai mari specialiști în domeniul geobotanicii⁴⁵.

T. Gheideman a adus un aport considerabil la rezolvarea problemelor ocrotirii și folosiri raționale a speciilor vulnerabile și pe cale de dispariție, elaborării măsurilor de gestionare și ocrotire a fondului forestier, fitocenozelor⁴⁶. Încă în 1960 a publicat articol despre răspândirea speciilor rare de plante ale Codrilor⁴⁷. Primele încercări de protecție a speciilor de plante rare din flora spontană a Republicii Moldova în condiții ex-situ, au fost întreprinse între anii 1975–1977, de către colaboratorii Laboratorului de Floră și Geobotanică al Grădinii Botanice, sub conducerea membrului-corespondent al AȘM Tatiana Gheideman⁴⁸. Dumneaei a condus timp de mai mulți ani lucrările pe problema „Bazele științifice ale protecției naturii în Moldova”⁴⁹. Este unul dintre autorii principali ai primei ediției Cărții Roșii a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (1978), care include 26 de specii de plante superioare pe cale de dispariție⁵⁰. A participat activ la pregătirea ediției a 2-a (2001) (autori: T. Gheideman, L. Nikolaeva, Gh. Simonov, V. Chirtoacă, A. Istrati, A. Negru, X. Vitko, P. Pânzaru), care cuprinde deja 126 de specii de plante⁵¹.

⁴² AȘC a AȘM, F.1, inv.3, dos. 8039 (Dos. personal Gheideman Tatiana Sergeevna), f. 39-40, 42.

⁴³ *Ibidem*, f. 44.

⁴⁴ *Ibidem*, f. 25, 28-31, 33-36 43.

⁴⁵ *Ibidem*, f. 32; Т.С. Гейдеман, Памяти Павла Дионисьевича Ярошенко, in: Ботанический журнал. 1949, 65(4), p. 592-601.

⁴⁶ Т.С. Гейдеман, Л.П. Николаева, Редкие и исчезающие виды флоры Молдавии, подлежащие охране, in: Охрана природы Молдавии, Кишинев, 1975, вып. 13, pp. 75-81; Idem, Современное состояние и охрана флоры Молдавии., in: Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1986, nr. 3, p. 17-21.

⁴⁷ Т.С. Гейдеман, О распространении некоторых редких видов лесных растений на территории Молдавских Кодр, in: Изв. Молд. филиала АН СССР. 1952, nr. 1 (67), p. 57-65.

⁴⁸ Elena Tofan-Dorofeev, Olga Ioniță, Tatiana Izverscaia et al. Contribuții la conservarea ex-situ a speciilor de plante rare și periclitate în Grădina Botanică Națională „Al. Ciubotaru”, in: Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”, ed. A 25-a, 9 noiem. 2019: progr. rez. București, 2019, p. 77.

⁴⁹ А.А. Чеботарь, Г.Г. Постолаке, Татьяна Сергеевна Гейдеман (1903–1995): к 100-летию со дня рождения, in: Ботанический журнал. 2004, 89(5), p. 870.

⁵⁰ Красная книга Молдавской ССР. Сост. Т.С. Гейдеман, Л.П. Николаева, Ю.В. Аверин, et al. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1978.

⁵¹ Cartea Roșie a Republicii Moldova. Red. I. Dediu, et al. Ed. a 2-a. Ch.: Știința, 2001.

Dumneaei a argumentat necesitatea organizării rezervației „Codrii”, care a fost creată în baza Hotărârii Consiliului de Miniștri al RSSM nr. 310 din 27 septembrie 1971⁵². Sub îndrumarea T. Gheideman a fost efectuată prima inventariere a florei rezervației (au participat Ș. Manic, L. Nikolaeva, Gh. Simonov) și editată monografia „Конспект флоры заповедника «Кодры»” (1980), în care sunt înregistrate 91 specii de fungi, 69 specii de briofite, 6 specii de ecvizetofite, 4 specii de polipodiofite și 765 specii de magnoliofite⁵³.

T. Gheideman a analizat și a prelucrat, în colaborare cu L. Nikolaeva, V. Chirtoacă, A. Railean, V. Osadci, unele genuri și familii de plante vasculare: speciile de *Betulaceae* (mesteacăn) (1972), familia *Amaryllidaceae* (1973), încrângătura *Polypodiophyta* (ferigi) (1975), familia *Brassicaceae* (crucifere) (1984), ș.a.⁵⁴. A publicat articole despre vegetația din locurile cu alunecări de teren, ravene și versanți cu soluri erodate (1954), de pe toltre (1980)⁵⁵. În colaborare cu cercetătorul științific al Institutului Moldovenesc de Cercetări pentru Pedologie și Agrochimie „Nicolae Dimo”, doctor în geografie, L. Reabinina, a cercetat dependența comunităților vegetale din fondul forestier de diferite condiții și regimuri ale solului⁵⁶.

Sub conducerea T. Gheideman echipa de cercetători (V. Chirtoacă, A. Istrati, L. Nikolaeva; X. Vitko, Gh. Postolache ș.a.) a participat la realizarea Comenzii de Stat de cercetare a speciilor de plante rare și elaborarea monografiei «Редкие виды флоры Молдавии» (1982) cu 24 de hărți, care arată corologia (distribuția spațială) a 104 specii rare ale florei autoht-

⁵² Ștefan Manic, Andrei Negru, Tudor Cozari et al. *Rezervația „Codrii”: diversitatea biologică*. Ch.: Știința, 2006; Șt. Manic, Ecaterina Barcari, *Rezervația „Codrii” la 40 ani – realizări, probleme, perspective*, in: *Rezervația Codrii, 40 de ani: Materialele Simp. șt. intern., Lozova, 29-30 sept. 2011*. Ch., 2011, p. 11-15.

⁵³ Natalia Jordan, Ecaterina Barcari, Gh. Manic, *Rezervația „Codrii” la 50 de ani – realizări, probleme, perspective*, in: *Conservarea diversității biologice – o șansă pentru remedierea ecosistemelor: Simp. șt. intern. consacrat aniversării a 50 ani de la fondarea Rezervației „Codrii”, Lozova, 24-25 sept. 2021*. Ch., 2021, p. 8; Т.С. Гейдеман, Маник, С.И. Николаева, Л.П., et al. *Конспект флоры заповедника «Кодры»*. Отв. ред. М.А. Пелях. Кишинев: Штиинца, 1980.

⁵⁴ Т.С. Гейдеман, В.М. Осадчий, *О видах березы в Молдавии*, in: *Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук.* 1972, nr. 2, p. 3-8; Т.С. Гейдеман, Л.П. Николаева, *Амариллисовые флоры Молдавии*, in: *Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук.* 1973, nr. 3, p. 3-8; Т.С. Гейдеман, В.А. Киртока, *Папоротники Молдавии*, in: *Охрана природы Молдавии*. Кишинев: Штиинца, 1975, вып. 13, p. 84-88; Т.С. Гейдеман, А.Ф. Райлян, *Обзор видов семейства крестоцветных (Brassicaceae) флоры Молдавии*, in: *Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук.* 1984, nr. 6, p. 24-27.

⁵⁵ Т.С. Гейдеман, *Растительность оползней, оврагов и смытых склонов на территории Молдавской ССР*, in: *Изв. Молд. филиала АН СССР.* 1954, nr. 2 (16), p. 3-24; Idem, *О флоре сосудистых растений известняковых гряд (толтр) Молдавии*, in: *Флористические и геоботанические исследования в Молдавии*. Кишинев: Штиинца, 1980, p. 28-36.

⁵⁶ Т.С. Гейдеман, Л.Н. Рябинина, *Типы леса и лесные почвы Каприяновского лесничества Молдавской ССР*, in: *Биогеоценология, антропогенные изменения растительного покрова и их прогнозирование: тез. докл. II республ. совещ. Киев: Наукова думка, 1978, p. 80-81; Idem, Типы леса и лесные почвы Центральной Молдавии*, in: *Тезисы докладов VI Делегатского съезда Всесоюзного ботанического общества, Кишинев, 12-17 сент. 1978 г. Ленинград: Наука, 1978, p. 194-195; Idem, Зависимость производительности лесов Кодр Молдавии от свойств почв*, in: *Природные и техногенно-преобразованные почвы Молдавии*. Кишинев, 1984, p. 3-11; Idem, *Растительные сообщества и лесные почвы буковой дубравы Молдавии*, in: *Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук.* 1989, nr. 3, p. 3-9; Idem, *О типах леса и лесных почвах северо-западной части Центрально-Молдавской возвышенности*, in: *Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук.* 1990, nr. 2, p. 10-14.

ne⁵⁷. T. Gheideman este autoare și membră a colegiului de redacție a monografiei colective a botaniștilor din Moldova, Ucraina și Belarus, dedicată problemei protecției a suprafețelor cu vegetație valoroasă ale acestor republici⁵⁸.

În anii '80 cercetările botanistice au fost generalizate într-o colecție «Растительный мир Молдавии» în cinci volume (1986–1989). La elaborarea acestei monografii monumentale au contribuit colaboratorii: T. Gheideman (redactor coordonator), A. Ciubotaru, A. Negru, V. Chirtoacă, D. Gociu, A. Istrati, L. Nikolaeva, Gh. Postolache, X. Vitko, Gh. Simonov, S. Manic, A. Ștefăriță, A. Railean. În acesta lucrare au fost descrise principalele specii de plante forestiere (vasculare, macromicete, licheni, briofite), speciile de poieni și marginile pădurilor, plante din lunci și bazinele acvatice, stepe, soloncauri, speciile de buruieni⁵⁹.

T. Gheideman a acordat o mare atenție cartografierii a vegetației încă din anii studenției, efectuând cercetări geobotanice ale florei Transcaucaziei. În perioada postbelică a fost elaborată de către echipa de cercetători sub auspiciile Institutului de Botanică al Academiei de Științe a URSS Harta vegetației părții europene a URSS (1948), cea mai importantă lucrare din domeniul cartografierii acoperirii vegetației din aceasta perioadă⁶⁰. T. Gheideman și A. Grossgheim au participat la întocmirea acestei hărți, având o vastă experiență în cartografierea vegetației caucaziene (1948)⁶¹. În Atlasul Moldovei și Ucrainei a publicat Harta vegetației Moldovei (1962)⁶². În Atlasul Moldovei (1972) a publicat Harta vegetației Moldovei; Harta plantelor rare, Harta tipurilor de păduri de Codri⁶³.

Concomitent cu munca de cercetător științific, a ținut prelegeri la facultățile de botanică ale universităților de stat din Azerbaidjan (1934–1940, 1943–1947) și Chișinău (1949–

⁵⁷ Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Postolache, *Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Tatiana Gheideman: Un centenar de la naștere*, in: Bul. Acad. de Științe a Moldovei. Științe biologice, chimice și agricole. 2003, nr. 2, p. 170; Т.С. Гейдеман, К.Р. Витко, А.И. Истратий, *Редкие виды флоры Молдавии: Биология, экология, география*. Отв. ред. А.А. Чеботарь. Кишинев: Штиинца, 1982.

⁵⁸ К.М. Сытник, Т.С. Гейдеман, et al. *Охрана важнейших ботанических объектов Украины, Белоруссии, Молдавии*. Киев: Наукова думка, 1980.

⁵⁹ Т.С. Гейдеман et al. *Лесные растения: (сосудистые)*. Кишинев: Штиинца, 1986; Т.С., Гейдеман et al. *Растения лесных опушек и полян*. Кишинев: Штиинца, 1986; Г.П. Симонов, С.И. Маник, *Лесные растения: Грибы-макромицеты, лишайники, мохообразные*. Кишинев: Штиинца, 1987; Т.С. Гейдеман et al. *Растения луговые, прибрежные, водные и солончаковые*. Кишинев: Штиинца, 1988; Т.С. Гейдеман et al. *Растения степей, известняковых склонов и сорные*. Кишинев: Штиинца, 1989.

⁶⁰ *Карта растительности Европейской части СССР*: м. 1:2500000. Под ред. Е.М. Лавренко, В.Б. Сочавы. Ленинград, 1948; Грибова, С.А. et al. *Растительность европейской части СССР и Закавказья (Проект легенды обзорной «Карты растительности европейской части СССР)*, in: Геоботаническое картографирование. Ленинград: Наука, 1975, p. 3.

⁶¹ Т.А. Работнов, *Карта растительности Европейской части СССР*: recenzie, in: Ботанический журнал. 1950, 35(4), p. 411.

⁶² *Карта растительности Молдавской ССР, м. 1:1000000*, in: Атлас Украинской ССР и Молдавской ССР. Москва: ГУГК, 1962.

⁶³ Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Postolache, *Membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Tatiana Gheideman: Un centenar de la naștere*, in: Bul. Acad. de Științe a Moldovei. Științe biologice, chimice și agricole. 2003, nr. 2, p. 172; Т.С. Гейдеман, *Картографирование растительности и растительных ресурсов Молдавской ССР*, in: Комплексное картографирование Молдавской ССР: Реф. докл. Респ. совещ. По комплексному картографированию МССР. Кишинев: Штиинца, 1972, p. 65-68.

1953) la disciplinele: geobotanică, ecologie, geografia plantelor și taxonomie⁶⁴. A contribuit la pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare, îndrumând elaborarea și susținerea a 10 teze de doctor în științe biologice. Discipolii Dumneaei (X. Vitko⁶⁵, A. Vainștein⁶⁶, A. Tkachenko⁶⁷, R. Cernâh⁶⁸, Gh. Simonov⁶⁹, Gh. Postolache⁷⁰, V. Chirtoacă⁷¹, Șt. Lazu⁷², T. Izverskaia⁷³, N. Koreneva⁷⁴) au contribuit semnificativ la dezvoltarea științei botanice moldave⁷⁵. T. Gheideman este considerată fondatoare a școlii științifice în domeniul geobotanicii și floristicii în Moldova.

Mai mult de 15 ani T. Gheideman (din 1969) a fost președinte al Societății Botaniștilor din Moldova (primul președinte V. Andreev, președintele adjunct – T. Gheideman), fondată în 1951 la inițiativa lui P.A. Baranov, membru corespondent al Academiei de Științe a URSS, ca Filiala moldovenească a Societății Botanice din URSS⁷⁶. Fiind în această postură a fost organizatorul multor simpozioane, conferințe și întruniri științifice: conferința în problemele protecției mediului (Chișinău, 1962), conferința unională cu genericul „Microscopia electronică și aplicarea ei în studii botanice” (Chișinău, 1965), conferința referitor la

⁶⁴ АȘС а АȘМ, F.1, inv.3, dos. 8039 (Dos. personal Gheideman Tatiana Sergeevna), f. 8.

⁶⁵ К.Р. Витко, *Экологическая характеристика гырнецовой дубравы в южной Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Кишинев: Партиздат ЦК КП Молдавии, 1963.

⁶⁶ А.И. Вайнштейн, *Естественное семенное лесовозобновление на лесосеках в свежих дубравах кодр Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Кишинев, 1965.

⁶⁷ А.И. Ткаченко, *Пойменные леса реки Прут в пределах Молдавской ССР*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Минск, 1967.

⁶⁸ Р.В. Черных, *Биология осоки парвской (Carex brevicollis DC.) и опыт введения ее в культуру в Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Ростов на Дону, 1970.

⁶⁹ Г.П. Симонов, *Бриофлора Молдавской ССР*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Кишинев: Изд-во ЦК КП Молдавии, 1970.

⁷⁰ Г.Г. Постолаке, *Опад и лесная подстилка в дубравах Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Кишинев, 1971; Ion Comanici, Ion Roșca, Ștefan Lazu, *Profesorul, dr. hab. Gheorghe Postolache la 75 de ani*, in: Revista Botanică. 2018, 10(1), p. 113-115; *Doctor habilitat Gheorghe Postolache*: Biobibliografie. Ed., red. șt. Constantin Manolache. Ch.: Bibl. Șt. (Inst.) „Andrei Lupan”, 2019.

⁷¹ В.А. Киртока, *Биологическая продуктивность дубрав из дуба скального в Центральной Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1972; Gh. Postolache, Șt. Lazu, L. Talmaci, *Doctor în științe biologice Vasile Chirtoacă*, in: Revista Botanică. 2018, 10(1), p. 120-127.

⁷² С.Н. Лазу, *Биологическая продуктивность фитоценозов двух типов дубрав в Центральной Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, 1972; Alexandru Teleuță, Eugeniu Alexandrov, *Cercețătorul științific dr. Ștefan Lazu la 70 de ani din ziua nașterii*, in: Revista Botanică. 2011, 3(4), p. 132-133; Gheorghe Postolache, Aliona Miron, *Botanistul Ștefan Lazu la 80 de ani*, in: Revista Botanică. 2021, 13(1), p. 85-87

⁷³ Т.Д. Изверская, *Семейство гвоздичных (Caryophyllaceae Juss.) Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Кишинев, 1988.

⁷⁴ Н.Н. Коренева, *Семейство норичниковые (Scrophulariaceae Juss.) Молдавии*: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Кишинев, 1988.

⁷⁵ АȘС а АȘМ, F.1, inv. 3, dos. 8039 (Dos. personal Gheideman Tatiana Sergeevna), f. 6.

⁷⁶ К.Р. Витко, Л.П. Николаева, Г.П. Симонов, *Татьяна Сергеевна Гейдеман: К 70-летию со дня рождения и 45-летию научной и педагогической деятельности*, in: Ботанический журнал. 1974, 59(8), p. 1230-1233; К.Р. Витко, Л.П. Николаева, *Татьяна Сергеевна Гейдеман (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной и педагогической деятельности)*, in: Ботанический журнал. 1984, 69(7), p. 982-983; С.С. Иконников, *Памяти Татьяны Сергеевны Гейдеман (1903–1995)*, in: Ботанический журнал. 1998, 83(3), p. 156-157.

embriologia plantelor (Chișinău, 1971), simpozion referitor la regimul hidric al plantelor în condiții extreme de creștere (Chișinău, 1972), ș.a.⁷⁷.

T. Gheideman a îndeplinit funcția de redactor-șef adjunct al Buletinului Academiei de Științe a RM (seria de științe biologice și chimice); a fost membră a Redacției Principale a Enciclopediei Sovietice Moldovenești (în 8 volume, 1970–1981). A fost redactor științific al indicelui bibliografic al lucrărilor colaboratorilor AȘ a RSSM din domeniul științelor biologice și agricole⁷⁸. A organizat lucrul de diseminare a cunoștințelor botanice, publicând articole de popularizare a științei, în special, pe teme de ocrotirea mediului, protejarea plantelor⁷⁹. A fost membră a comitetelor organizatorice și științifice la foruri științifice, al comisiilor, consiliilor științifice de susținere a tezelor.

T. Gheideman a fost decorată cu Medalia „Pentru Vitejie în Muncă” (octombrie 1949), cu Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM (noiembrie 1963). Pentru realizările științifice T. Gheideman i s-a acordat titlul onorific „Om Emerit în știință” (1 noiembrie 1967)⁸⁰.

T. Gheideman a publicat peste 145 lucrări științifice. A prezentat comunicări la manifestări științifice desfășurate în Moldova, la Moscova, Sankt Petersburg, Krasnoiarisk, Minsk, Kiev, Harkov etc. Bibliografia științifică membrei corespondente T. Gheideman a fost publicată la sfârșitul a trei articole, consacrate datelor jubiliare (70 și 80 ani de la naștere) și în memoriam a savantei, acoperind, respectiv, perioadele 1931–1973 (96 publicații), 1974–1983 (31 publ.), 1984–1990 (19 publ.)⁸¹

Rezultatele cercetării în cadrul Grădinii Botanice a Academiei de Științe a Moldovei pe parcursul mai multor decenii, inclusiv perioada de conducere a Institutului de către Tatiana Gheideman, au fost elucidate într-un șir de lucrări, care permit un studiu mai profund al activităților botaniștilor moldoveni⁸².

⁷⁷ Т.С. Гейдеман, К.Р. Витко, *В Молдавском отделении Всесоюзного Ботанического общества*, in: Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1983, nr. 5, p. 74-75; Пятое Всесоюзное совещание по охране природы, 18-23 сент. 1962 г. Кишинев: Карта молдовеняскэ, 1963; *Применение электронной микроскопии в ботанических исследованиях: Тез. докл. и сообщ., сент. 1965 г.* Кишинев, 1965; *V Всесоюзное совещание по эмбриологии растений: материалы.* Кишинев: Штиинца, 1971; *Водный режим растений в связи с устойчивостью к неблагоприятным факторам среды*, 25-27 сент. 1972 г.: Всесоюзный симп. Кишинев, 1972.

⁷⁸ *Библиографический указатель работ сотрудников Академии наук Молдавской ССР за 1957–1961 гг. Вып. 2: Биологические и сельскохозяйственные науки.* Сост. Е.А. Гаген. Науч. ред. Т.С. Гейдеман. Кишинев, 1966

⁷⁹ *Татьяна Сергеевна Гейдеман*, in: Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1973, nr. 6, p. 88-90.

⁸⁰ АȘС а АȘМ, F.1, inv.3, dos. 8039 (Dos. personal Gheideman Tatiana Sergheevna), f. 6.

⁸¹ К.Р. Витко, Л.П. Николаева, Г.П. Симонов, *Татьяна Сергеевна Гейдеман: К 70-летию со дня рождения и 45-летию научной и педагогической деятельности*, in: Ботанический журнал. 1974, 59(8), p. 1230-1233; К.Р. Витко, Л.П. Николаева, *Татьяна Сергеевна Гейдеман (к 80-летию со дня рождения и 55-летию научной и педагогической деятельности)*, in: Ботанический журнал. 1984, 69(7), p. 982-983; С.С. Иконников, *Памяти Татьяны Сергеевны Гейдеман (1903–1995)*, in: Ботанический журнал. 1998, 83(3), p. 156-157.

⁸² Т.С. Гейдеман, *О работе Кишиневского ботанического сада за период 1951–1957 гг.*, in: Изв. Молд. филиала АН СССР. 1957, nr. 4 (37), p. 3-14; Т.С., Гейдеман, А.А. Чеботарь, *Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР*, in: Ботанический журнал. 1968, 53(6), p. 866-871; *Ботанический сад Академии наук Молдавской ССР: краткий справочник*, Сост. В.Н. Чекой. Кишинев: Штиинца, 1978; *Исследования Ботанического сада Академии наук Молдавской ССР (1947–1977 гг.)*: сб. ст. Кишинев: Штиинца, 1978; А.А. Чеботарь., И.Г. Команич, *Ботанические исследования в Молдавии*, in: Изв. АН МССР. Сер. биол. и хим. наук. 1984, nr. 4, p. 48-56; А.

T. Gheideman nu a fost doar un mare savant, organizator al științei, ci și o soție, mamă a doi fii, Serghei și Andrei, și o bunica fericită. Pe exemplul T. Gheideman, trebuie menționat continuitatea generațiilor, precum și dinastiile științifice care nu sunt neobișnuite în Moldova.

Soțul, Dmitri A. Șutov (1889–1957), docent (conferențiar universitar) al Universității din Saratov (Rusia) (1918–1925), profesor universitar și șef Catedră Fiziologia Plantelor a Universității Agrare din Azerbaidjan (1925–1934), cercetător științific principal al Filialei Azerbaidjane a AȘ din URSS (1932–1940), inițiator cercetărilor în domeniul fiziologiei plantelor, fondatorul și primul șef al Catedrei Fiziologia și Biochimia Plantelor a Universității de Stat din Chișinău (1947–1950), șef al Laboratorului de Fiziologie și Ecologie a Plantelor al Sectorului de Botanică Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS⁸³.

Fiul, Serghei D. Șutov (n. 1933), doctor habilitat în științe fizico-matematice (1984, consultant științific A. Andrieș), specialist în domeniul fizicii semiconductorilor, cercetător științific principal al Laboratorului „Proprietățile Fotoelectrice ale Semiconductorilor” al Institutului de Fizică Aplicată al AȘM, fondatorul și șeful caruia a fost membru titular, fostul președinte al AȘM Andrei Andrieș (1933–2012)⁸⁴. A activat și la Catedra de Fizică a Semiconductorilor a Universității de Stat din Moldova și la Catedra de Fizică (prin cumul) a Universității Tehnice a Moldovei. Laureat (împreună cu un grup de savanți) al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul Științei, Tehnicii și Producției (2002) pentru realizări de noi materiale și tehnologii avansate în optoelectronică pe bază de semiconductori necristalini⁸⁵.

Fiul, Andrei D. Șutov (n. 1938), absolvent al Facultății de Biologie și Pedologie (USM, specialitate Biochimia), doctor habilitat în științe biologice (1983), profesor universitar (1996), cercetător științific principal al Laboratorului de Cercetări Științifice (LCS) Biochimia Plantelor al USM, specialist în biochimia plantelor, chimia proteinelor, enzimologie, biologie moleculară, bioinformatică⁸⁶. Fondatorul, împreună cu profesorii săi, membru

Ciubotaru, I. Comanici, *Grădina Botanică (Institut): Scurt istoric, fondare, activitate*. Ch.: Cartea Moldovei, 2003; *Grădina Botanică la 50 de ani*. Ch.: Cartea Moldovei, 2004; A. Ciubotaru, A. Teleuță, M. Colțun, *Grădina Botanică (Institut) a A.Ș.M. – 60 de ani de cercetări științifice și 38 – de la începutul construcției capitale și verzi, 1950–2010*, in: Revista Botanică. 2010, 2(2), p. 9-22; A. Teleuță et al., *Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei la 65 ani – trecut, prezent și viitor*, in: Bul. Acad. de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2016, nr. 1, p. 157-163; Alexandru Ciubotaru, *Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei la aniversarea a 50 de ani pe actualul plasament – monument național de arhitectură peisajeră (1965–2015). Sarcini, realizări, perspective*, in: Academician Alexandru Ciubotaru: Biobibliografie. Ch., 2017, p. 14-21; Alexandru Teleuță et al., *Grădina Botanică (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei*. Ch., 2018; Ion Roșca, *Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” la 70 de ani*, in: Revista Botanică. 2020, 12(2), p. 7-14.

⁸³ Дмитрий Алексеевич Шутков (1889–1957), in: Изв. Молд. филиала АН СССР. 1957, nr. 7 (40), p. 87-88.

⁸⁴ Academicianul Andrei Andrieș – fondator al școlii științifice de fizică a materialelor necristaline, in: Fizica și Tehnologiile Moderne. 2003, 1(3), p. 56-58; Academicianul Andrei Andrieș: Biobibliografie. Coord. șt. Constantin Manolache. Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2013.

⁸⁵ Mihail Iovu, Ion Cojocaru, *Fondatorul școlii științifice a semiconductorilor necristalini în Moldova*, in: Akademos. 2013, nr. 4, p. 109.

⁸⁶ Andrei Șutov, *Andrei Șutov: Curriculum Vitae* [Resursă electronică]. URL: https://cercetare.usm.md/wp-content/uploads/CV_Șutov-Andrei_2020.pdf (consultat 17.07.2023)

corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Vasili G. Klimenko (1906–1978), decan al Facultății de Biologie și Pedologie a USM (1950–1957), șef al Catedrei de Fiziologie și Biochimie a Plantelor (1950–1978)⁸⁷ și profesorul Iosif A. Vaintraub (1929-2005)⁸⁸ al Școlii științifice de biochimie a plantelor⁸⁹.

Tatiana S. Gheideman a decedat la 5 iulie 1995 la vârsta de 92 de ani.

Distinsa savantă Tatiana Gheideman a dedicat întreaga sa activitate științifică cercetării florei Moldovei și Transcaucaziei și a înscris file de aur în știința botanică moldavă și cea mondială.

⁸⁷ *Vasili Klimenko*, in: Membrii Academiei de Științe a Moldovei, (1961–2006): dicționar. Ch., 2006, p. 219-220.

⁸⁸ М.В. Дука, В.С. Гудумак, А.Д. Шутов, *Профессор Иосиф Александрович Вайнтрауб (1929–2005)*, in: *Studia Universitatis. Științe ale Naturii*. 2009, nr. 1, p. 218.

⁸⁹ М.В. Дука, А.И. Дикусар, *Андрею Дмитриевичу Шутову 70 лет*, in: *Studia Universitatis. Științe ale Naturii*. 2008, nr. 7, p. 116.